

Curso de Formación al profesorado

Ambiente elegido:
Sensibilización a la ciudad.

PROGRAMACIÓN.

Asociación **ITACA**

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido:** *Sensibilización a la ciudad.*

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido:** *Sensibilización a la ciudad.*

Iniciación Transdisciplinar al Ambiente Construido Actual

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido:** *Sensibilización a la ciudad.*

ÍNDICE

0	INTRODUCCIÓN a la asociación.	p7
		PARTE 1
1	ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO	p9
2	INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN	p9
3	PERFIL DE ENTRADA DEL ALUMNADO	p10
4	DURACIÓN DEL CURSO	p10
5	OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO	p11
6	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO	p11
7	CONTENIDOS	p12
		PARTE 2
8	TEMARIO	p13
	8.1 Módulo 1. ¿Qué es una ciudad?	p14
	8.2 Módulo Transversal. De lo local a lo global.	p18
	8.3 Módulo 2. ¿Cómo se gestiona una ciudad?	p22
	8.4 Conclusiones.	p26
9	METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES	p27
	9.1 Metodología general.	p27
	9.2 Metodología específica de los módulos.	p27
10	RECURSOS	p28
11	DURACIÓN DE LOS CONTENIDOS	p29
12	EVALUACIÓN	p29
13	PRESUPUESTO	p30
14	DOCENTES	p31

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido:** *Sensibilización a la ciudad.*

0 INTRODUCCIÓN a la asociación

ITACA es la iniciación al aprendizaje a través de la relación entre experiencia y reflexión.

ITHAKI

*Cuando partas hacia Ítaca
pide que tu camino sea largo
y rico en aventuras y conocimiento.
A Lestrigones, Cíclopes
y furioso Poseidón no temas,
en tu camino no los encontrarás
mientras en alto mantengas tu pensamiento,
mientras una extraña sensación
invada tu espíritu y tu cuerpo.
A Lestrigones, Cíclopes
y fiero Poseidón no encontrarás
si no los llevas en tu alma,
si no es tu alma que ante ti los pone.
Pide que tu camino sea largo.
Que muchas mañanas de verano hallan en tu ruta
cuando con placer, con alegría
arribes a puertos nunca vistos.
Detente en los mercados fenicios*

*para comprar finos objetos:
madreperla y coral, ámbar y ébano,
sensuales perfumes, -tantos como puedas-
y visita numerosas ciudades egipcias
para aprender de sus sabios.
Lleva a Ítaca siempre en tu pensamiento,
llegar a ella es tu destino.
No apresures el viaje,
mejor que dure muchos años
y viejo seas cuando a ella llegues,
rico con lo que has ganado en el camino
sin esperar que Ítaca te recompense.
A Ítaca debes el maravilloso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino
y ahora nada tiene para ofrecerte.
Si pobre la encuentras, Ítaca no te engañó.
Hoy que eres sabio, y en experiencias rico,
comprendes qué significan las Ítacas.*

Konstandinos Kavafis

INTRODUCCIÓN al concepto de **AMBIENTE CONSTRUIDO**, el cual se referirá a las ciudades como espacio físico en el cual se intercambian flujos de energía, materia e información con su entorno y donde se constituye la cultura e identidad de la población que lo habita.

Cada *ambiente construido* está inserto en un contexto local con realidades ecológicas, sociales y económicas propias a su vez relacionadas con el contexto mundial global. Así se establecen unas interconexiones entre varias escalas, componentes, ámbitos que se enlazan, se combinan y crean día tras día nuevas realidades. La gestión de la inter-relación de factores, sistemas y personas de esta glocalidad¹ tiene unas consecuencias que se pueden evaluar desde una perspectiva holística. Esta mirada es la que da capacidad de actuar de manera positiva sobre el entorno y permite construir ambientes ricos y diversos.

La complejidad del proceso de construcción del *ambiente* necesita de la **TRANSDISCIPLINARIEDAD** profesional para abordar temas y conceptos desde los puntos de vista ecológicos (biológico/ energético/ medio-ambiental/ geográfico/ urbano/ etc.) y socio-culturales (económico/ político/ patrimonial/ artístico/ histórico/ etc.), pero también necesita de la participación ciudadana para generar espacios vivos y deseados. Para eso es importante formar al futuro ciudadano para que sepa como intervenir en su

¹ *Glocalidad*: deriva del concepto japonés "doshakuka", significa la puesta en relación de situaciones locales y globales, de lo particular con lo general, de la especificidad con lo genérico.

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido:** *Sensibilización a la ciudad.*

configuración ya que la ciudad es un espacio que se practica a diario y que depende de la responsabilidad de todos. Además, entender la ciudad en su globalidad es un proceso complejo, sin embargo no existe ningún acercamiento en los programas educativos actuales que ofrezcan una sensibilización y una comprensión sobre ella.

PARTE 1

1 ANALISIS DEL PUESTO DE TRABAJO

NOMBRE: Curso al profesorado de sensibilización a la ciudad: *Ambiente Elegido.*

Funciones	Tareas	Conocimientos Requeridos
Sensibilizar ante los problemas medio-ambientales actuales de nuestras ciudades así como de las necesidades sociales de la población, aportando a la docencia instrumentos y estrategias para generar una visión crítica en los estudiantes.	Introducir a los estudiantes en el análisis y la comprensión de los procesos de desarrollo económicos, ecológicos y sociales existentes en un determinado territorio provenientes sea de la escala local que global.	Conocimientos generales en didáctica, educación y pedagogía.
	Implicar y concienciar a los estudiantes del papel y la importancia que posee cada individuo en los procesos de transformación del lugar donde vive.	Actividad profesional que permita la transferencia o aplicación de los conocimientos adquiridos.
	Sensibilizar a los estudiantes acerca de las responsabilidades y derechos (reales y legales) que poseen con respecto a la calidad de vida de los ámbitos urbanos donde habitan, sea desde un punto de vista socio-cultural que medio-ambiental.	Conocimientos genéricos sobre medioambiente, morfologías urbanas, cooperación.
		Conocimiento y comprensión general de los diversos actores implicados en la gestión y organización de la ciudad y del territorio.
		Conocimientos generales acerca de los mecanismos económicos, comerciales y geopolíticos que gestionan la economía global.

2 INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN

Varios serán los aspectos que justifican la creación de este curso. Por un lado, (y por desgracia) el hecho para todos evidente de que nos encontramos actualmente en una situación de crisis debida entre otros motivos por una sobre-edificación y desarrollo inmobiliario de nuestras ciudades. Entes como el Ministerio de Fomento de España, nos hablan de cómo durante estos últimos años, se ha producido una evidente sobre-producción de viviendas (es decir un aumento de la **cantidad** del tamaño de las zonas urbanas), ¿pero se puede decir lo mismo desde el punto de vista de la **calidad social y ambiental**? Basta darse una vuelta por las nuevas periferias de cualquiera de nuestras ciudades para observar que la respuesta a esta pregunta es evidentemente negativa.

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido:** *Sensibilización a la ciudad.*

Por otro lado, eventos como nuestro ya famoso 15M con un claro carácter de reivindicación social y de recuperación del control por parte de los habitantes del poder de elección sobre los aspectos más cercanos a la cotidianidad (trabajo, vivienda, ocio, etc.), nos hablan de la necesidad actual de generar en los futuros ciudadanos una visión crítica con respecto al papel que la ciudad y el espacio público posee a la hora de otorgar esa calidad que ahora falta, y que implicaría una mejora directa de la calidad de vida de todos.

Además, a estas dos cuestiones fundamentales habría que sumarle la necesidad actual de introducir y hacer llegar a todos la multitud de ideas y conceptos recogidos en los documentos que dichas problemáticas han ido generando a lo largo de los últimos años, dando respuesta de una forma crítica por ejemplo normativas y conocimientos vinculados a conceptos como el de la sostenibilidad -desde el famoso Informe Brundtland desarrollado por las Naciones Unidas en 1987, hasta textos más recientes como el Protocolo de Kioto-, con la equidad y la justicia en el desarrollo socio-económico y en el trabajo - con documentos como el libro blanco creado por la unión europea en 2004-, con el ambiente construido y el paisaje -como la Carta Europea del Paisaje 2008- o con la energía y el cambio climático -como el renombrado tratado de Lisboa-

Finalmente debemos recordar que todo lo alegado con anterioridad está haciendo de estas cuestiones, uno de los principales temas a tratar así como uno de los campos de creación e innovación del empleo. Baste por ejemplo el puntualizar la inclusión de dichas cuestiones como uno de los **Nuevos Yacimientos de Empleo**, más concretamente el incluido en el apartado *B) Los servicios de Mejora del marco de vida: 8) La revalorización de los espacios públicos urbanos*, del documento generado por la Cámara de Comercio en el año 2010.

3 PERFIL DE ENTRADA DEL ALUMNADO

Formación requerida: Titulación Universitaria.

Edad (min. o máx.): No requerida.

Situación Laboral: Empleados, desempleados y autónomos.

Formación académica: Titulación Universitaria vinculada a la docencia (ciencias de la educación, magisterio, etc.) o en su caso a la gestión, análisis, y desarrollo socio-económico, ecológico y espacial de un determinado territorio. (Arquitectos, abogados, geógrafos, biólogos, ambientólogos, ingenieros, etc.).

Cursos Complementarios requeridos: No requerida.

Experiencia Profesional: No requerida.

4 DURACIÓN DEL CURSO

Propuesta de curso constituida por 40 horas divididas en 8 sesiones de 5 horas (más pausa de ½ h).

5 OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

El objetivo general del programa educativo de ITACA es sensibilizar ante los problemas medio-ambientales actuales de nuestras ciudades así como de las necesidades sociales de la población gracias al desarrollo de un pensamiento analítico y crítico en el alumnado con el fin de crear una consciencia cultural, social, ecológica y económica sostenible transmisible y aplicable a todas las disciplinas y ramas profesionales.

Para ello se fomentará el trabajo en equipo para establecer una red de pensamientos que funcione como vector de ideas y fuente de riqueza propositiva y que facilite la toma de decisiones colectivas, y se introducirá a los alumnos en la comprensión de los procesos de desarrollo económicos, ecológicos y sociales existentes en un determinado territorio provenientes sea de la escala local que global para implicarlos y concienciarlos del papel y la importancia que posee cada individuo en los procesos de transformación del lugar donde vive.

Se trabajará desde dos perspectivas:

- Desde la **RESPONSABILIDAD**, cuyo objetivo es avivar el interés del alumnado por su entorno habitado y formar ciudadanos responsables. Se tratarán dos puntos fundamentales:
 - entender que el ambiente en el que vivimos es una consecuencia directa o indirecta de nuestros actos con lo cual es necesario aprender a medir nuestras acciones.
 - entender el territorio y el hábitat en su complejidad ambiental. Es decir, aprender a interpretar e intervenir en el entorno, y a identificar las potencialidades y cualidades del medio para preservar la especificidad paisajística y cultural local.
- Desde el **DERECHO**, cuyo objetivo es potenciar la capacidad de acción del alumnado como actor social en la elección de su entorno habitado. Para eso se potenciará la creatividad y el pensamiento crítico para fomentar:
 - la toma de decisiones que afectan los lugares donde uno vive, se relaciona y comparte.
 - La iniciativa e implicación en la construcción de un proyecto de ciudad colectivo elegido.

6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO

Entender la educación como el instrumento fundamental para la comprensión y concienciación del hecho que el ambiente en el que vivimos (bueno o malo), es una consecuencia de nuestros actos.

Concretamente con este curso se pretende otorgar una especialización a todos aquellos profesionales de la docencia para que, a través de la introducción de una serie de conceptos e ideas, y haciendo uso de su propia ciudad y de ejemplos urbanos próximos, puedan introducir conceptos de gran actualidad como la sostenibilidad, la participación ciudadana, el paisaje, etc., y generar en sus respectivos alumnados expectativas y experiencias para la mejora de su propia calidad de vida sembrando además las bases de la generación de un desarrollo futuro respetuoso y coherente con las problemáticas sociales y ambientales existentes en un determinado territorio.

7 CONTENIDOS

7.1. PARÁMETROS TEÓRICOS

Realizaremos la división de este curso en 3 módulos (más un último conclusivo), introduciendo en cada uno de ellos toda una serie de reflexiones y nuevos planteamientos vinculados a la ciudad, entendida como medio ecológico, pero también como representación social, económica y cultural. Dichos módulos serán:

MODULO 1. ¿Qué es una ciudad?

MODULO 2. De lo local a lo global.

MODULO 3. ¿Cómo se gestiona una ciudad?

7.2. PARÁMETROS PRÁCTICOS (TALLERES)

A cada uno de estos contenidos teóricos le sumaremos una serie de actividades prácticas destinadas a proveer a los profesores participantes de toda una serie de estrategias dirigidas a la futura generación de dinámicas de grupo y participativas a realizar con sus respectivos alumnos. Además de esto se hará hincapié en que dichas dinámicas futuras deberán:

- Estimular la **REFLEXIÓN CRÍTICA PERCEPTIVA** y **PARTICIPATIVA** sobre su entorno cercano, a través de salidas del aula para experimentar, observar, comparar, preguntarse, elegir, proponer, exponer, debatir, intercambiar.
- Incentivar el sentimiento de **RESPONSABILIDAD** y el **DERECHO** de los alumnos.
- Fomentar el **PROYECTO COLECTIVO** como herramienta de trabajo para compartir los conocimientos adquiridos, confrontar sus ideas y buscar soluciones de manera conjunta.
- Descubrir diferentes maneras de pensar la ciudad que permitan valorar modelos alternativos y estimulen la capacidad de proponer modos de intervención novedosos.

PARTE 2

8 TEMARIO

8.1. MODULO 1. ¿QUÉ ES UNA CIUDAD? (15 horas lectivas)

TEMA 1. La ciudad como ecosistema urbano

TEMA 2. La ciudad como soporte cultural

TEMA 3. ¿Qué impactos genera una ciudad?

TEMA 4. La ciudad como medio interconectado

8.2. MODULO 2. DE LO LOCAL A LO GLOBAL (10 horas lectivas)

TEMA 5. Interrelación y justicia Norte-Sur

TEMA 6. Otro yo en otro mundo: distintas formas de vivir el hábitat

TEMA 7. Nuestra escuela: nuestro espacio para la integración

8.3. MODULO 3. ¿CÓMO SE GESTIONA UNA CIUDAD? (10 horas lectivas)

TEMA 8. La ciudad entendida como la superposición de un "conjunto espacial ordenado" y un "sistema social espontáneo"

TEMA 9. Introducción a las figuras e instrumentos de gestión de una ciudad

TEMA 10. Generación de alternativas y mecanismos de actuación Transdisciplinar en el Ambiente Construido Actual: *"Cambia la ciudad con tus propias manos"*

8.4. CONCLUSIONES (5 horas lectivas)

8.1. MODULO 1. ¿QUÉ ES UNA CIUDAD? (15 horas lectivas)

Definición del concepto de ciudad desde los puntos de vista ecológico, cultural y social.

8.1.1. SESIONES:

- SESIÓN 1.** 2 horas (con pausa intermedia de 10 minutos): *Red Trófica Natural.*
½ hora: Pausa.
2 horas (con pausa intermedia de 10 minutos): *Red Trófica Urbana.*
1 hora: Taller: *"Las redes de nuestro entorno".*
- SESIÓN 2.** 2 horas (con pausa intermedia de 10 minutos): *La ciudad como soporte cultural.*
½ hora: Pausa.
1 hora: Taller: *"Del clima local a la diversidad cultural".*
2 horas (con pausa intermedia de 10 minutos): Debate: *¿Qué impactos genera una ciudad?*
- SESIÓN 3.** 2 horas (con pausa intermedia de 10 minutos): *Interconexión entre ecosistemas naturales y urbanos*
½ hora: Pausa.
2 horas (con pausa intermedia de 10 minutos): *La ciudad como transformación del medio natural.*
1 hora: Taller: *"Acción/Repercusión".*

8.1.2. OBJETIVO GENERAL:

Este modulo tratará de definir el concepto de ciudad como "medio vivo interconectado" generador de flujos de relaciones tanto desde las perspectivas ecológicas como sociales y culturales. Tiene por objetivo dar a los profesionales participantes al programa herramientas que completen su formación en cuanto a transferencia y aplicación de conocimientos en su propio ámbito laboral sobre temáticas que traten del paisaje, del medio ambiente, de la sostenibilidad, etc., orientadas a una mejor comprensión de nuestro ambiente habitado.

8.1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

El siguiente módulo pretenderá por lo tanto desarrollar los siguientes conceptos e ideas:

- Introducción del concepto de **SOSTENIBILIDAD**. Entender la correlación entre las tres componentes que constituyen el término (*ecológico, económico y social*).
- Introducción del concepto de **LÍMITE**. Entender la finitud y valor de los recursos (*humanos, energéticos, materiales, etc.*). Puesta en evidencia de los procesos de producción-consumición-devolución al medio. Impulsar un cambio en los hábitos de consumo del usar y tirar.
- Introducción de los conceptos de **ADAPTACIÓN** y **SINGULARIDAD**. Entender la relación existente entre espacio construido y espacio vivido (*de la adaptación al clima a la seña de identidad*).

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido:** *Sensibilización a la ciudad.*

- Introducción de los conceptos de **INTERCONEXIÓN** e **INTERCAMBIO**. Entender los beneficios de los espacios abiertos frente a los espacios cerrados al diálogo con su entorno.
- Introducción del concepto de **INTERACION-INTERRELACION** y de **ESPACIO-ESCALA-TIEMPO**. Entender la relación acción/repercusión en el ámbito glocal. Entender el individuo como parte del grupo. Entender que las acciones positivas en un aspecto de la sostenibilidad (*ecológico, económico y social*) generan beneficios en los tres niveles.

8.1.4. TEMAS:

TEMA 1. La ciudad como ecosistema urbano (5 horas lectivas)

Contenido (4 horas lectivas)

Se trata de abrir una reflexión sobre los beneficios de un sistema auto-gestionado como generador de SOSTENIBILIDAD.

Red Trófica Natural

Definición y comprensión del concepto de **ECOSISTEMA** desde su significado biológico con la puesta en evidencia de los procesos beneficiosos entre biocenosis y biotopo. Se expondrá la base de su funcionamiento: sus redes tróficas y flujos de energía desde los productores primarios hasta los consumidores (primarios, secundarios y terciarios), cerrando el ciclo con los descomponedores. Se introducirá entonces la noción de **CICLO CERRADO** (o circular) dada su importancia en cuanto a optimización de recursos (devolución al medio con utilidad al final de su ciclo).

Red Trófica Urbana

Se identificarán los recursos necesarios al funcionamiento de las ciudades (*energía/agua/materiales*) y se pondrá en evidencia la problemática del ciclo de los recursos en los metabolismos urbanos actuales. Se introducirá la noción de **CICLO ABIERTO** (*o lineal*) para abrir una reflexión sobre la finitud de los recursos en la cual se hablará de las energías renovables y no-renovables, de los materiales que se regeneran y que se agotan, así como del ciclo del agua; se seguirá con la introducción de la noción de bucle ecológico como sistema de gestión alternativo (optimización de los recursos, valorización de los residuos, Introducción al reciclaje "*cradle to cradle*").

Taller_ "LAS REDES DE NUESTRO ENTORNO" (1 hora lectiva)

Centrándonos sobre la circulación de los flujos energéticos y sobre los ciclos de reciclaje de la materia, el taller se enfocará en el diseño de una actividad destinada al aula con el objetivo de hacer reflexionar los alumnos de forma didáctica, práctica, dinámica e intuitiva sobre cómo gestionar la ciudad de manera sostenible en base a una analogía entre ecosistema natural y ecosistema urbano.

TEMA 2. La ciudad como soporte cultural (3 horas lectivas)

Contenido (2 horas lectivas)

Se trata de comprender como se generan los sentimientos de IDENTIDAD cultural, de PERTENENCIA a un lugar y de SINGULARIDAD del mismo a través de las particularidades urbanísticas y arquitectónicas de la ciudad.

A través de una sesión de diapositivas de arquitecturas y urbanismos populares se enseñarán ejemplos de **MORFOLOGÍAS** urbanas y **TIPOLOGÍAS** arquitectónicas que se adaptan al **CLIMA** y/o al **ENTORNO PAISAJISTICO** próximo (*La Medina, urbanizaciones holandesas, Venecia, el patio vecino, el atrium, el*

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido:** *Sensibilización a la ciudad.*

iglú, etc.), y, se mostrará como el tratamiento de estas adaptaciones es capaz de generar espacios de vida y de convivencia (*cómo se vive, que actividades se desarrollan en función del frío/calor, etc.*), y, de aparecer como seña de identidad. A través de estos referentes populares se dará a conocer otras culturas y otras costumbres, se enseñarán la riqueza de la **DIVERSIDAD CULTURAL** y el respeto al medio-ambiente. Se alternarán con ejemplos de intervenciones actuales que recuperan la esencia de su arquitectura popular y la concilian con aspectos contemporáneos, tanto en cuestión de diseño como en respuestas a las problemáticas actuales: cambio climático, ahorro de energía, reducción del esparcimiento en el territorio, etc. (*Bedzed, Londres - Borneo Sporenburg, Amsterdam, European 3 Saintes Arc, France, babled nouvel reynaud, etc.*).

Taller_ “DEL CLIMA LOCAL A LA DIVERSIDAD CULTURAL” (1 hora lectiva)

Partiendo de los conceptos de adaptación al clima local y de diversidad cultural, el taller se enfocará en el diseño de una actividad destinada al aula que a través de la capacidad de expresión personal de cada alumno se darán a entender cómo se pueden utilizar las características del medio natural para crear ambientes térmicamente confortables, comprender qué calidad aportan a nivel social estos nuevos espacios y como generan una identidad propia.

Tema 3. ¿Qué impactos genera una ciudad?

Debate (2 horas lectivas)

A través de un diálogo con los alumnos, este tema relacionará las acciones locales local con fenómenos y situaciones que transcurren a nivel global.

Se iniciará una reflexión sobre los impactos globales y locales que genera el consumo de los recursos que se utilizan para construir (materiales) y alimentar (energía-agua) las ciudades. Se establecerá una correlación geográfica directa e indirecta entre lugar de extracción y lugar de recepción en cuenta a sus consecuencias sobre otras culturas, la fauna y la flora (*desaparición de tribus, de especies endémicas, etc.*); así como una correlación entre las acciones realizadas en el presente y el impacto que tienen para el futuro (*cambio climático, penuria de los recursos, guerras geopolíticas, etc.*). Se introducirá de manera intuitiva los conceptos de **ESPACIO, ESCALA y TIEMPO** necesarios a la comprensión global del entorno y de **GESTIÓN SOSTENIBLE** de los recursos necesaria al mantenimiento del equilibrio global.

TEMA 4. La ciudad como medio interconectado (5 horas lectivas)

Contenido (4 horas lectivas)

*Se trata de entender que la relación que existe entre nuestros actos y sus consecuencias pasa por tomar conciencia de nuestros **DERECHOS** y **RESPONSABILIDADES** como instrumento de medida. (Tengo derecho a un ambiente de calidad, para esto tengo la responsabilidad de cuidarlo para mantener el equilibrio ecológico, la equidad social y la solidaridad).*

Interconexión entre ecosistemas naturales y urbanos

La ciudad no es un medio aislado de su entorno natural ya que se asienta en un territorio geográfico. Al igual que un ecosistema al uso, la ciudad debe comportarse de la misma forma en la que interactúan las partes constituyentes de un ecosistema natural. Las interacciones que se producen entre ecosistemas y comunidades, deben ser consideradas junto con las redes tróficas, de forma conjunta, y en particular aquellos aspectos de la estructura que contribuyen a la estabilidad (flujos, continuidad biótica, límite).

La ciudad como transformación del medio natural

La interacción ambiental entre ambos medios no es solo de carácter ecológico sino también cultural, ya que la ciudad nace de la modificación y alteración del medio natural por parte de la actividad humana. Es importante entender que nuestras **DECISIONES, ACCIONES** e **INTERVENCIONES** tienen **REPERCUSIONES** a nivel ecológico, social y económico que pueden ser **POSITIVAS**, con lo cual ganamos de ellas **BENEFICIOS** (*Dispositivos urbanos (Ciudad COMPLEJA)*: reducción de contaminaciones, economía de territorio, preservación de los recursos, diversidad e identidad, conductas beneficiosas para la colectividad, igualdad de oportunidades, memoria del lugar, afectividad, pertenencia, compartir el espacio público-privado, implantación de nuevos usos colectivos alternativos, etc.; *Dispositivos arquitectónicos (espacios de transición entre exterior e interior, entre esferas públicas y privadas, pieles porosas, etc.)*: intercambios energéticos entre medios naturales y artificiales, economía de recursos, solidaridad, convivencia, implicación, participación, responsabilidad, etc.), o pueden resultar **NEGATIVAS**, con lo cual obtenemos **PERJUICIOS** (*Dispositivos urbanos (Ciudad FRAGMENTADA)*: contaminación, cambio climático, despilfarro de los recursos, segregación social, conductas individualistas, sociedad a dos velocidades, etc.; *Dispositivos arquitectónicos (construcción de hábitáculos energéticamente y socialmente aislados de su ambiente exterior)*: dependencia energética, pérdida de las relaciones sociales y de las acciones solidarias, etc.).

Taller_ "ACCIÓN/REPERCUSIÓN" (1 hora lectiva)

Apoyándonos sobre los conceptos de acción y repercusión, el taller se enfocará en la propuesta de varias actividades que se puedan llevar a cabo de forma colectiva en el aula con el objetivo de favorecer una mejora ambiental y/o social de su entorno próximo y con las cuales se evaluarán por parte de los alumnos las repercusiones positivas de dichas actividades sobre el medio.

8.2. MODULO TRANSVERSAL. DE LO LOCAL A LO GLOBAL (10 horas lectivas)

Este modulo tratará de relacionar lo aprendido en el ámbito local con fenómenos y situaciones que transcurren a nivel global.

8.2.1. SESIONES:

SESIÓN 1. 2 horas (con pausa intermedia de 10 minutos): *Interrelación y Justicia Norte-Sur*
½ hora: Pausa.
2 horas (con pausa intermedia de 10 minutos): *Otro yo en otro mundo: distintas formas de vivir el hábitat.*
1 hora: Taller: *Dinámicas que fomenten la cooperación. El juego de la silla*”.

SESIÓN 2. 2 horas (con pausa intermedia de 10 minutos): *Nuestra escuela: nuestro espacio para la integración.*
½ hora: Pausa.
1 hora: Debate: *“Imaginando otro mundo posible”.*
2 horas (con pausa intermedia de 10 minutos): Taller: *“Dinámicas que fomenten la integración”*

8.2.2. OBJETIVO GENERAL:

Crear una conciencia crítica sobre las relaciones internacionales actuales y nuestra involucración en la realidad presente y futura de nuestro mundo.

8.2.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

El siguiente módulo pretenderá por lo tanto desarrollar los siguientes conceptos e ideas:

- Introducción del concepto de **COOPERACIÓN**. Poner en evidencia los beneficios de las conductas cooperativas tanto para el grupo como para el individuo.
- Introducción del concepto de **DIVERSIDAD** y de **INTEGRACION**. Entender como desde el dialogo, el conocimiento y el respeto mutuo, las diferencias pueden ser generadora de riqueza y desarrollo para una comunidad.

8.2.4. TEMAS:

TEMA 5. Interrelación y justicia Norte-Sur (2 horas lectivas)

Contenido

Se trata de entender que nuestros actos (personales y aquellos de nuestras políticas y gobernantes) tienen una repercusión dentro del sistema "mundo" y que otros actores tienen repercusión en nuestras vidas y bienestar (Tengo derecho a conocer los procesos que inciden en mi entorno (es decir en mi vida) y a protegerle contra los ataques y al mismo tiempo tengo el deber de ser responsable y solidario en mis acciones e apoyos ya que estos pueden repercutir en poblaciones más pobres y menos visibles).

El mundo puede ser entendido como un gran contenedor, una ciudad inmensa en la que hay personas distintas en ideas, culturas, economías, relaciones con el medio (*Modulo transversal_ Tema 3*). Un gran contenedor en el que coexisten una multitud de vidas con distintas características. Es por tanto importante entender que los recursos no están repartidos igualitariamente. El objetivo general de este primer eje temático será construir una reflexión crítica sobre los **modelos de desarrollo** y la **interrelación de problemas** entre el Norte y el Sur y promover el **CONOCIMIENTO COMPROMETIDO DE LA REALIDAD** de los países del Sur y de las fuerzas económicas, sociales y políticas que explican y provocan la existencia de la pobreza, la desigualdad y la opresión que afectan al planeta en su conjunto. La sesión se va a componer de una introducción, en que se abordará el tema de la sostenibilidad mundial y las interrelaciones entre países y en general entre Norte y Sur, de un cuerpo de talleres cuyo objetivo es promover la reflexión sobre el sistema socio-económico actual, implicar a los participantes emotivamente y afectivamente en la denuncia de algunos aspectos que fomentan la pobreza y de una parte conclusiva en que se va a promover la reflexión e imaginación sobre otros escenarios futuros posibles.

TEMA 6. Otro yo en otro mundo: distintas formas de vivir el hábitat. (2 horas lectivas)

Contenido

El objetivo de este tema es el de concienciar sobre los beneficios de la migración desde el punto de vista cultural y de intercambio de saberes, de tradiciones y de forma de relacionarse con el medio. (La realidad actual de las grandes ciudades europeas es claramente multiétnica, pero también los pequeños centros se están viendo "afectados" por el movimiento de personas provenientes de otros países. Estos movimientos pueden convertir la ciudad en un espacio para el intercambio y para el enriquecimiento (versus la discriminación y el cierre cultural).

Se considera la escuela como un importante espacio para la integración entre personas con variedad cultural, ideológica, económica, étnica, lingüística ya que en ella se reúnen indiscriminadamente niños de diferentes vivencias. La vamos entonces a tratar como tal, en calidad de lugar privilegiado para el ejercicio práctico de la **CONVIVENCIA**, la **COOPERACIÓN** y el **INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS**. A través de este tema se pretende usar los recursos humanos presentes en las clases (que participan al programa) para resaltar las **diferencias culturales en relación a la forma de vivir el hábitat**. Por ejemplo, en el caso que la clase "xy" tuviera unos alumnos extranjeros, se involucrarían a fin de enseñar a todos los presentes que existen culturas/poblaciones que tienen una relación diversa con el medio incluso es posible que más profunda, ancestral y de compenetración que la que tenemos en nuestros países. Este modulo va a visualizar estas diversas opciones de (buen) vivir, ofreciendo a los participante la concienciación de la existencia de otras realidades, de otras opciones, de otros mundos.

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido:** *Sensibilización a la ciudad.*

Taller_ "DINÁMICAS QUE FOMENTEN LA COOPERACIÓN. JUEGO DE LA SILLA" (1 hora lectiva)

Se considera que la mejor forma para el aprendizaje de un taller consiste en fomentar la experiencia directa. De tal modo, los destinatarios podrán vivir en su propia piel las sensaciones, emociones, dudas que sentirán los alumnos a la hora de poner en acto la dinámica. Es por tanto que se explicarán brevemente los objetivos que se quieren alcanzar con el juego y finalmente se realizará el mismo con los profesores destinatarios del curso. Si el tiempo a disposición fuera mayor, sería importante además añadir la explicación de otras dinámicas y juegos que alcanzan el mismo objetivo y que permitan que los alumnos sean capaces de expresar ideas y juicios sobre la situación actual de una forma clara e intuitiva.

JUEGO DE LA SILLA: Después de una breve reflexión sobre el significado del término pobreza (económico, ambiental, cultural, personal..) en que los participantes deberán detectar cuales son las áreas más pobres del mundo, se utilizara la dinámica del *"juego de la silla"* (conocida en el ámbito de la educación para el desarrollo-educación popular) con la finalidad de hacer vivir a los participantes los inconvenientes de la discriminación en el reparto de recursos (*concienciación: no todos tenemos las mismas oportunidades-el sistema no es igual con todo el mundo*).

TEMA 7. Nuestra escuela: nuestro espacio para la integración. (2 horas lectivas)

Contenido

Esta actividad conclusiva tiene el fin de apostar por una integración real y efectiva con dinámicas de intercambio de experiencias tradiciones culinarias y la conversación propositiva. (El dialogo y el intercambio son motores de conocimiento y de cambio consiente. Este espacio ofrece esta oportunidad a niños y padres).

A través de las actividades académicas/formativas no es siempre fácil obtener el resultado que nos proponemos por la falta de **conexión con la realidad**. Es por eso que con las siguientes actividades se pretende vivir y hacer vivir todo lo que se ha tratado de expresar con actividades lúdicas y dinámicas: injusticia en reparto de recurso entre poblaciones, las distintas caras de la pobreza (económica, natural, cultural, etc.), los beneficios de la integración y del conocimiento del otro, el sentimiento de pertenencia a una tierra y un territorio, el trabajo en equipo a través de la cooperación y la aportación de todos, etc. La posibilidad de involucrar a los padres en un **ESPACIO PARA EL INTERCAMBIO** tiene dos diferentes propósitos: por un lado permitir la promoción del respeto y del enriquecimiento pluri-cultural a nivel familiar y por el otro crear vínculos entre personas que no sean únicamente niños (en este caso es el niño se vuelve maestro y enseña a los padres todo lo que ha aprendido y anteriormente interiorizado). La idea es dar un paso hacia el aprendizaje, la concienciación y el cambio real usando por ejemplo una situaciones cotidianas para todos: el momento de la comida (comida en calidad de representación de una cultura), la conversación, el intercambio de ideas. A través de este espacio se pretende recoger nuevamente las ideas y opiniones de los docentes participantes sobre posibilidades para involucrar a los padres a favor de una integración, se tratará de recoger las posibles problemáticas que pueden surgir así como los elementos positivos y favorables que se pueden utilizar para la realización de actividades con los familiares de los alumnos. En fin se propondrá una actividad, es decir una Fiesta-Merienda Multiétnica y se comentará en plenario las varias opciones para lograr el objetivo final (por ejemplo se comentará la dinámica *"juntos para el cambio"* donde los participantes divididos por grupos deberán por un lado analizar los problemas existentes en su ciudad/pueblo que afectan a la integración entre ciudadanos a través de un dibujo y deberán posteriormente exponer y explicar a los demás. El animador tendrá la facultad de explicar que está en todos nosotros la **posibilidad de cambiar** las cosas negativas. Cada componente deberá escribir un buen propósito que se comprometerá en realizar a fin de cambiar la realidad.

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido:** *Sensibilización a la ciudad.*

Debate_ "IMAGINANDO OTRO MUNDO POSIBLE" (1 hora lectiva)

Realización de un debate de conocimiento, intercambio de ideas e concienciación, seguido por la dinámica *"imaginando otro mundo posible"*.

Guion para el debate:

- *¿El sistema actual que rige el mundo mundial es justo o injusto? ¿Qué hacer para cambiarlo?*
- *Cambio colectivo: Reflexiona sobre lo que has aprendido sobre sostenibilidad ¿Este modelo de desarrollo es sostenible? ¿De qué forma debería cambiar para que fuera sostenible?*
- *Cambio individual: ¿Cuáles son las acciones que cada uno de nosotros puede hacer para que el sistema mundial sea más justo y más sostenible?*

DINAMICA IMAGINANDO OTRO MUNDO POSIBLE

Al término del debate, se realizará en plenario una lluvia de ideas con la finalidad de que todos los participantes reflexionen sobre posibles dinámicas (considerando la edad de los alumnos de sus clases) para que los alumnos representen "su" otro mundo posible. El final de esta sesión estará finalizado a explicar y comentar diversas dinámicas que pueden ser utilizadas para la finalidad propuesta (por ejemplo: juegos de roles, realización de un murales, charlas sobre el mundo de nuestros padres/abuelos...Ver anexo).

Taller_ "COMO REALIZAR DINÁMICAS QUE FOMENTEN LA INTEGRACIÓN": (2 horas lectivas)

A continuación se llevará a cabo un taller centrado en la realización, de forma conjunta y a través del dialogo y de la colaboración con los estudiantes, donde se discutirá y, aprovechando la experiencia profesional y los conocimientos que estos poseen, se citarán y practicarán distintas dinámicas destinadas a fomentar la integración. En dichas dinámicas se tendrá en cuenta de forma particular la idea del uso de la diversidad, sobre todo las diferencias culturales o de raza existente en el entorno de los estudiantes, como ejemplo desde el cual introducir cuestiones como la cooperación, el respeto, el dialogo, etc.

8.3. MODULO 3. ¿CÓMO SE GESTIONA UNA CIUDAD? (10 horas lectivas)

Definición de los instrumentos y mecanismos básicos para el ejercicio de la ciudadanía y la aplicación del derecho a la participación en la toma de decisiones públicas.

8.3.1. SESIONES:

SESIÓN 6. 2 horas (con pausa intermedia de 10 minutos): *La ciudad entendida como la superposición de un "conjunto espacial ordenado" y un "sistema social espontáneo". Factores que influyen en la obtención de un AMBIENTE DE CALIDAD.*

½ hora: Pausa.

2 horas (con pausa intermedia de 10 minutos): *Introducción a las figuras e instrumentos de gestión de una ciudad.*

1 hora: Taller: *"Como realizar dinámicas que fomenten la visión crítica de la ciudad actual".*

SESIÓN 7. 2 horas (con pausa intermedia de 10 minutos): *Generación de alternativas y mecanismos de actuación Transdisciplinar en el Ambiente Construido Actual.*

1 hora: Discusión y debate: *"Cambia la ciudad con tus propias manos".*

½ hora: Pausa.

2 horas (con pausa intermedia de 10 minutos): Taller: *"Generando visión crítica".*

8.3.2. OBJETIVO GENERAL:

En este modulo se pretenderá poner las bases del conocimiento de los mecanismos legales bajo los cuales se rige el crecimiento actual de nuestras ciudades así como reflexionar sobre las distintas formas de participación, incidencia y capacidad de decisión que dentro de este sistema poseen los ciudadanos.

8.3.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

El siguiente modulo pretenderá por lo tanto desarrollar los siguientes conceptos e ideas:

- Fomentar la **CAPACIDAD DE ELECCIÓN** sensibilizando acerca de la importancia que poseen las acciones locales individuales y colectivas a la hora de definir el espacio físico.
- Introducción al conocimiento de los distintos mecanismos públicos vinculados a la **GESTION URBANISTICA**. Definición de las distintas figuras profesionales así como su relación con las normativas y reglamentos que sirven para gestionar el desarrollo urbano de una ciudad.
- Sensibilizar y realizar una visión crítica a cerca del concepto de **PARTICIPACION**. Plantear frente a las actuales, nuevas alternativas de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas.
- Fomentar y plantear nuevas estrategias vinculadas a la **REPRESENTATIVIDAD**. Ante la crisis política actual, sensibilizar y promover nuevas ideas y alternativas a los modelos clásicos actuales.

8.3.4. TEMAS:

TEMA 8. La ciudad entendida como la superposición de un “conjunto espacial ordenado” y un “sistema social espontáneo”. Factores que influyen en la obtención de un AMBIENTE DE CALIDAD. (2 horas lectivas)

Contenido

Se trata de hacer entender a los estudiantes los elementos básicos que componen una ciudad desde un punto de vista espacial, sin olvidar la importancia que, respecto a la percepción y la vivencia cotidiana de dichos espacios, posee la existencia y calidad de las relaciones sociales (cotidianas y espontáneas) que dicho ambiente acoge.

Definición sintética de los distintos elementos que componen espacialmente una ciudad: calles, plazas, edificios públicos (monumentos o no) y edificios residenciales, y como la distinta variación, combinación y composición de dichos elementos a lo largo de la historia, ha dado respuesta a distintas situaciones y organizaciones sociales y a la vez, por medio de aspectos psicológicos vinculados los mecanismos de **PERCEPCIÓN**, en la generación o no, de un nivel de **calidad ambiental**.

A estas cuestiones, y vinculado a aspectos como la **DIVERSIDAD**, la **COOPERACIÓN**, la **INTEGRACIÓN SOCIAL** o la **AFECTIVIDAD**, se sumará la intención de generar una mirada crítica hacia la importancia que posee la recuperación, conservación o el fomento del sistema de relaciones sociales que se da de forma espontánea en multitud de partes de una ciudad. De esta forma y por medio del uso de ejemplos tomado de la cotidianidad se explicará la relación que dichos aspectos, relacionados con conceptos nuevos como el del **URBANISMO EMERGENTE**, tendrán con respecto a la generación de un sentimiento de pertenencia así como un aumento del bienestar y de la calidad de vida en los habitantes de un determinado barrio.

TEMA 9. Introducción a las figuras e instrumentos de gestión de una ciudad.
(2 horas lectivas)

Contenido

*Una vez definidas las características espaciales y sociales que dan calidad a un ámbito urbano, en este segundo tema nos introduciremos por un lado en el conocimiento de las **FIGURAS** (políticos, técnicos y ciudadanos) encargadas de tomar las decisiones reales sobre cómo serán nuestras ciudades, y por otro en la definición general de los **INSTRUMENTOS** existentes para llevar a cabo dicha gestión (Normativas, Documentos de Planeamiento Urbano, etc.)*

Definición sintética de los distintos personajes y su implicación en la toma de decisiones. Explicación de las distintas jerarquías y relaciones existentes entre profesionales, políticos y ciudadanos, así como de la implicación de cada uno de ellos en la realización de los instrumentos públicos y de gestión existentes.

Introducción al conocimiento de las estructuras así como a los instrumentos normativos dirigidos a permitir la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones así como de los posibles instrumentos de control social.

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido:** *Sensibilización a la ciudad.*

Taller_ “COMO REALIZAR DINÁMICAS QUE FOMENTEN LA VISIÓN CRITICA DE LA CIUDAD ACTUAL”. (1 hora lectiva)

A continuación se llevará a cabo un taller centrado en la realización, de forma conjunta y a través del dialogo y de la colaboración con los estudiantes, donde se discutirá y, aprovechando la experiencia profesional y los conocimientos que estos poseen, se citarán y practicarán distintas dinámicas destinadas a fomentar la visión crítica de la realidad. En dichas dinámicas se tendrá en cuenta de forma particular la idea del uso del medio real y cercano en el que viven los estudiantes, como ejemplo desde el cual introducir cuestiones como la calidad de vida, el sentimiento de pertenencia, la reconocibilidad para con los distintos lugares, etc.

TEMA 10. Generación de alternativas y mecanismos de actuación Transdisciplinar en el Ambiente Construido Actual. (1 hora lectiva)

Contenido

Una vez potenciada la generación de una VISIÓN CRITICA de la realidad así como de los instrumentos y mecanismos que la originan, se propone profundizar y reforzar el papel e IMPLICACIÓN COTIDIANA de cada uno de los estudiantes en los procesos reales de conservación y transformación de su entorno próximo.

Para ello plantearemos el uso de una serie de ejemplos dirigidos a hacer evidente en los estudiantes que es posible provocar cambios evidentes en el entorno construido. Cambios capaces de generar sinergias culturales, medio-ambientales y económicas tanto en la población como en el entorno, perdurables en el tiempo.

Dichas actividades tendrán como objetivo principal, el permitir a los estudiantes (y al resto de la población) percibir y reconocer por un lado, la **RESPONSABILIDAD** que cada uno de ellos posee con respecto a la **toma de decisiones** y a los resultados finales que estas generan en su entorno, y por otro, reforzar el reconocimiento del **DERECHO** y de la **CAPACIDAD DE ELECCIÓN** que todos ellos poseen sobre la definición y desarrollo del lugar donde viven permitiéndonos así, llamar la atención sobre la importancia del papel de los ciudadanos en los cambios continuos que se dan en sus respectivos barrios así como en la búsqueda y posterior consecución de una mejora en su calidad de vida.

Discusión y debate _ “CAMBIA LA CIUDAD CON TUS PROPIAS MANOS”. (1 hora lectiva)

Una vez explicados los distintos ejemplos destinados a demostrar a los estudiantes la importancia del papel que poseen los ciudadanos (y por tanto ellos mismos) en la elección de cómo desean que sea su ciudad, se pretende crear una discusión y debate acerca de las muchísimas formas de intervenir y cambiar los entornos en los que se vive, se dividirán en tres grandes apartados:

- **Desde el punto de vista Normativo-Urbanístico.** Participación en la toma de decisiones políticas. Se comentará y discutirá sobre alternativas como la de organizar campañas de recogidas de firmas, la escritura de alegaciones a distintos planes o normativas, la redacción de cartas a los políticos, etc.
- **Desde un punto de vista Físico-Espacial.** Plantear la realización de actuaciones directas de modificación física de la ciudad existente. Se discutirá sobre ideas vinculadas a acciones concretas de cambio del medio como por ejemplo: campañas de re-decoración urbana o de re-introducción de flora y fauna, actuaciones artísticas efímeras realizadas por los mismos niños, re-utilización y modificación de espacios degradados, etc.

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido:** *Sensibilización a la ciudad.*

- **Desde un punto de vista Socio-Cultural.** Se que los estudiantes reflexionen sobre la posibilidad o no de implicación de los estudiantes en el desarrollo de actividades que permitan la inclusión de nuevos usos en espacios públicos ya existentes, por ejemplo a través de la creación de actividades deportivas o lúdicas temporales, eventos culturales de barrio, encuentros, etc.

Taller_ "GENERANDO VISIÓN CRÍTICA". (2 horas lectivas)

Dado que en cada una de las sesiones hemos desarrollado un concepto nuevo, para fijar las ideas expuestas, realizaremos un taller compuesto por varias actividades, de forma que se refuercen dichas ideas descritas y presentadas en dichas sesiones. Las actividades propuestas serían:

Actividad 1 (El concepto de ambiente. Ecológico+socio cultural). El docente llevará a clase una serie de periódicos y revistas. Divididos en grupos de 3 o 4 personas, los alumnos recortarán noticias relevantes sobre temas sociales y medio ambientales (inundaciones, huelgas, despidos, vertidos de residuos, etc.). Cada grupo deberá relacionar recortes de temas sociales con aquellos medioambientales buscando vinculaciones (causa-efecto) entre ambos. Finalmente se realizará una exposición de dichas conclusiones y una discusión de toda la clase.

Actividad 2 (Responsabilidad. Necesidad de proteger y conservar). Dividiendo los alumnos en dos grandes grupos (e intentando que cada grupo sean lo más heterogéneo posible), se les entregará a cada alumno un sobre en cuyo interior encontrarán, por un lado acciones cotidianas, y por otro imágenes de los residuos y las posibles consecuencias que la actividad humana tiene sobre el entorno. Cada uno de los alumnos deberá encontrar, el residuo o la consecuencia que dicha acción humana puede llevar consigo clasificándola en una lista de mas a menos perjudicial para él y su entorno local, y otra para el medio-ambiente y el planeta en general. Se les pedirá a los miembros de cada grupo de votar democráticamente un representante de dicho grupo. Una vez elegido dicho representante se le pedirá que en función de los comentarios realizados por sus compañeros, decida cual es el orden correcto respecto a lo perjudicial de las acciones y productos definidos

Actividad 3. (Derecho. Potenciar la capacidad de elección). Dividiéndolos en los mismos grupos que la sesión anterior, ambos representantes discutirán y se pondrán de acuerdo en elegir una lista definitiva. Posteriormente, cada miembro de cada grupo debe dar su opinión sobre la validez y representatividad de la opinión que de todo el grupo posee esa lista final. Una vez hecho esto cada grupo discutirá el modo más "democrático" para elegir una lista definitiva y representativa de las ideas de todo el grupo. Aplicarán su "método de elección" y lo pondrán en marcha junto con el otro grupo. Finalmente se discutirá todos juntos sobre los resultados obtenidos según las distintas opciones.

8.4. CONCLUSIONES (2 horas lectivas)

8.4.1. SESIONES:

SESIÓN 8. **1 hora ½ (con una pausa intermedia de 10 minutos):** *Realización de la prueba de evaluación y control de los contenidos aportados en el módulo 1.*

½ hora: Pausa.

1 hora ½ (con pausas intermedia de 10 minutos): *Realización de la prueba de evaluación y control de los contenidos aportados en los módulos 2 y 3.*

2 horas (con pausas intermedia de 10 minutos): Diálogo y conclusiones.

8.4.2. OBJETIVO GENERAL:

En estas horas conclusivas se establecerán una serie de pruebas de evaluación de los conocimientos adquiridos, así como un diálogo con los alumnos en el cual nos darán a conocer los puntos del proyecto más importantes para ellos.

8.4.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Esta sesión permitirá sintetizar y recopilar la información aprendida tanto por parte del alumnado que por parte del profesorado y servirá a la elaboración del material divulgativo.

9 METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

9.1. METODOLOGÍA GENERAL

Dada la alta formación académica, se propondrán en primer lugar acciones destinadas a crear expectativas en los estudiantes del curso, haciendo ver la relación entre espacio público y calidad de vida como un campo en el que buscar ejemplos y del que tomar experiencias para sumar a las ya acumuladas por todos ellos, así como un medio idóneo para adquirir nuevos conocimientos.

Así, se buscará el usar una metodología que por un lado otorgue nueva información y por otra, implique a los alumnos y, por medio de la consecución de resultados útiles para el desempeño de su trabajo pero también para su vida diaria, cree expectativas y las colme a corto plazo. Para ello se utilizará inicialmente una metodología centrada en la transmisión de información y basada en el método expositivo la cual, basada en la experiencia y en el perfil de los alumnos, nos permitirá introducir y mostrar los conceptos e ideas fundamentales. Dicha metodología inicial se combinará además con un tipo de aprendizaje centrado en los procesos de aplicación (más concretamente aprovechando la repercusión y la actividad laboral desarrollada por dicho alumnado, vinculado al *aprendizaje sobre el puesto de trabajo*.) junto con el análisis y desarrollo de un *caso concreto (Metodología del caso)*.

Es decir, por cada concepto o idea empezaremos, explicando y exponiendo de forma básica, el nuevo punto de vista desde el que acometer el tema tratado. A dicho tema le buscaremos una aplicación real vinculada a casos concretos del entorno próximo, con los que todos tengan alguna relación. Usaremos por lo tanto, la experiencia personal y profesional de ellos mismos para inculcarles y aclarar entre todos las nuevas ideas expuestas analizando distintos casos concretos y reales.

9.2. METODOLOGÍA ESPECIFICA AL DESARROLLO DE CADA MODULO

La metodología de trabajo se basará en la **COOPERACIÓN** entre profesionales de los diversos campos relacionados con la construcción del ambiente (*Arquitectura, Biología, Cooperación y Educación para el desarrollo, Planificación y Gestión territorial, etc.*) y en la **TRANSDISCIPLINARIEDAD** del colectivo interviniente en ella.

Se pretenderá fomentar en el profesorado el uso, en sus posteriores clases, de un **SISTEMA PEDAGÓGICO** didáctico, dinámico e interactivo que estimule la capacidad de sus alumnos en el pensamiento divergente, educando a través de la experimentación. Se propondrá por lo tanto que en un primer lugar se desarrolle una **Actividad** (normalmente vinculada a la realidad urbana del ámbito donde se sitúe el colegio o la escuela) para estimular la creatividad y la capacidad de razonamiento. Posteriormente y en segundo lugar, se deberá explicar el **Contenido** para comprender y relacionar lo experimentado con la realidad. Se usará además, un **vocabulario** y un **nivel de abstracción y desarrollo adecuado** al nivel educativo y/o grupo de edad.

Debemos recordar además que para fomentar el acercamiento del programa a los alumnos se propone el utilizar siempre referentes y ejemplos *locales* reconocibles que posteriormente se puedan poner en correlación con el ámbito *global*.

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido:** *Sensibilización a la ciudad.*

Por último se propone una estructura general para la futura programación didáctica, donde cada módulo se dividirá en dos partes, la primera destinada al análisis y reflexión de la situación actual y la segunda destinada a intervenir sobre dicha realidad.

Dicha estructura se propone que se desarrolle a través de:

- **Actividades y/o juegos** dentro y fuera del aula para crear situaciones y estimular la reflexión que posteriormente nos ayuden a explicar conceptos teóricos.
- **La construcción de un vocabulario** donde se concluirá haciendo participar a los alumnos en la definición de los conceptos generales que deban ser recordados (*sostenibilidad, arquitectura, cooperación, etc.*).

10 RECURSOS

Para realizar las sesiones serán necesarios los siguientes recursos, algunos de los cuales están ya en posesión de la asociación:

Aulas suficientemente habilitadas para la actividad docente.
Sistemas de audio y de video (cine).
Ordenadores para cada persona (incluido el Profesor).
Cañón de proyección.
CD-rom.
Material y apuntes generales impresos.

11 RESUMEN DURACIÓN DE LOS CONTENIDOS

	MÓDULOS	SESIONES	TEMAS	HORAS
	Modulo 1	Sesión 1	Tema 1	4 horas
			Taller	1 hora
		Sesión 2	Tema 2	2 horas
			Taller	1 hora
			Tema 3	2 horas
		Sesión 3	Tema 4	4 horas
	Taller		1 hora	
	Modulo 2	Sesión 4	Tema 5	2 horas
			Taller	1 hora
			Tema 6	2 horas
		Sesión 5	Tema 7	2 horas
			Taller	1 hora
			Taller	2 horas
	Modulo 3	Sesión 6	Tema 8	2 horas
			Tema 9	2 horas
			Taller	1 hora
		Sesión 7	Tema 10	2 horas
Taller			1 hora	
Taller			2 horas	
Conclusiones	Sesión 8	Evaluación	5 horas	
Total			40 horas	

12 EVALUACIÓN

Con respecto a la evaluación de la actividad formativa realizada tendremos en cuenta las siguientes cuestiones:

- Las pruebas de evaluación serán realizadas a la finalización del programa.
- El tipo de prueba será en forma de cuestionario abierto (dado que lo que nos interesa es conocer condiciones cualitativas sobre el curso realizado). En dichas pruebas se plantearán cuestiones muy generales sobre las que los alumnos deberán dar su opinión, no esperándose de ellos una respuesta concreta (y aclarándoles previamente que no habrán respuestas "malas" o "buenas").
- Una vez realizada dicha prueba se pasará a discutir las diversas aportaciones entre todos los alumnos, aportándose nuevas ideas, aclarando dudas o introduciéndose nuevas cuestiones a desarrollar más adelante.
- Además de dicha prueba se realizará otra de evaluación del formador y del curso en general. Dicha prueba será tipo test y recogerá cuestiones como la puntualidad del docente, su implicación, sus conocimientos de los temas explicados, etc. Y por parte del curso en general, se recogerán cuestiones como la existencia y calidad del material de apoyo docente, los recursos necesarios, etc.

13 PRESUPUESTO

COSTES DIRECTOS	SOLICITADO	COSTE TOTAL
RECURSOS HUMANOS (Personal laboral)	2.000€	2.000€
RECURSOS MATERIALES (Material Fungible)	200 €	200€
GASTOS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	160 €	160€
OTROS (Gastos Imprevistos, funcionamiento, desplazamientos, etc.)	150 €	150€
TOTAL		2.510€

14 DOCENTES

14.1. MODULO 1

DATOS PERSONALES

Nombre: Salvador Belizón Macías
Dirección: C/ San Bruno, 19, Pta 3 (San Fernando)

Telf: 606174516-956940710
E-mail: salvadorbelizon@hotmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

Formación principal

Máster oficial en Acuicultura y Pesca: Recursos Marinos y Sostenibilidad (ACUIPECA) Universidad de Cádiz. (2010)
Curso de Aptitud Pedagógica (C.A.P), por la Universidad de Granada. (2007)
Licenciado en Biología (itinerario de Zoología) por la Universidad de Granada. (2006)

Formación complementaria, jornadas, Workshops y seminarios

Taller "Nuevos retos de la acuicultura en Andalucía", CTAQUA, El Puerto de Santa María, Cádiz. (2011)
Curso de "Prevención de Riesgos Laborales en la Utilización de Productos Químicos", ICMAN.CSIC., Puerto Real, Cádiz. (4 h.) (2010)
Curso de "Prevención de Riesgos Laborales Frente a Radiaciones Ionizantes", ICMAN.CSIC., Puerto Real, Cádiz. (3 h.) (2010)
I Workshop internacional de rehabilitación de los bordes urbanos y la sostenibilidad de la identidad, Universidad politécnica de Milán y Escuela superior de Arquitectura de Sevilla. San Fernando, Cádiz. (2009)
I Seminario internacional de i+D+i en acuicultura, CTAQUA, El Puerto de Santa María, Cádiz. (2009)
Jornadas de calidad y normativas ISO 9001-14000, Hospital clínico de San Juan de Dios, Granada. (4 h.) (2005)
Curso de Monitor-guía ornitológico, Sierra Nevada Natural, Granada. (70 horas lectivas y prueba de visu superada). (2004)
I Jornadas técnicas de conservación del cangrejo de río *Austropotamobius pallipes*, Consejería de medio ambiente, Granada. (2004)

Dominio de lenguas extranjeras

Español/Francés (Alto); Inglés (usuario independiente);

EXPERIENCIA DOCENTE

Monitor Medioambiental

Divulgar y exponer los principales valores del P.N de los Alcornocales a nivel social, cultural, ecológico y medioambiental para el Proyecto "La naturaleza y tu". BCM gestión de servicios S.L y Empresa de Gestión Medioambiental S.A EGMASA. Algeciras, Cádiz. (2011)
Realización de itinerarios interpretativos (flora y fauna), Rutas a caballo, "Arte andaluz". Granada. (2004)
Programación y diseño de actividades educativas para el respeto del medio ambiente para jóvenes con discapacidad para la Asociación Border-Line. Proyecto "Acércate al medio ambiente". Granada. (2004)

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CALIDAD DE INVESTIGADOR

Proyecto de investigación

Tesis de Máster: "*Efecto de las actividades antropogénicas y su incidencia en parasitosis en doradas (Sparus aurata) cultivadas en salinas de la bahía de Cádiz.*". Puerto Real, Cádiz. Proyecto de investigación para la obtención del título de posgrado en Biología en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC (01/06/-30/11/2010).

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido: Sensibilización a la ciudad.**

Organización de Workshops y Jornadas.

Coorganizador del I seminario internacional de i+D+I en acuicultura. CTAQUA. El Puerto de Santa María, Cádiz. (2009)

Intervención en convenios y Workshops internacionales.

"Propuestas Ecológicas y ambientales en la regeneración del paisaje". Ponencia presentada en las Jornadas sobre Patrimonio Natural y Cultural. Aplicación Práctica: "Rehabilitación Urbana y la Sostenibilidad de la Identidad" Universidad de Cádiz, Cádiz (España). (2011)

Actas de Congresos.

Borrega, B., Belizón, S., Barrios, M.M., Millán, E., Rosa-Violán, A., Algarín, S E., García de Lomas, J.M., Ortiz-Delgado, J.B., y Sarasquete, C. (2012, Enero). "Parásitos como bioindicadores de actividades antrópicas en ecosistemas marinos: efectos en doradas cultivadas". En: "III Simposio Internacional en Ciencias del Mar", Cádiz (España).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Biólogo

Realización del análisis ambiental del Proyecto de investigación en materia de Arquitectura y Urbanismo financiado por la Consejería de obras públicas y viviendas: "Rehabilitación de bordes urbanos y la sostenibilidad de la identidad". (01/05/2010-31/05/2010).

Redactor para la Revista digital especializada en acuicultura Mispeces.com (26/06/2009).

Realización del inventario florístico y faunístico del término municipal de Padul del Estudio Previo para la realización de corredores verdes. Ayuntamiento de Padul / Sierra Nevada Natural. Granada. (3 meses 2006).

Jefe de sección

Responsable de proyecto "*Parasitismo Branquial en Acuicultura, buenas prácticas en el cultivo de peces en estanques de tierra*". Centro tecnológico de acuicultura de Andalucía CTAQUA. El Puerto de Santa María, Cádiz. (12/01/2009-27/05/2009).

Auxiliar Técnico

Cultivos Piscícolas Marinos S.A. Cupimar. (En la actualidad, sustituciones puntuales).

Cultivos Piscícolas Marinos S.A. Cupimar. (08/09/2007-31/10/2008).

Empresa de transformación agraria S.A Tragsa (06/10/2004-14/11/2004).

Becario

Asistencia técnica para la evaluación, planificación y divulgación de las actuaciones encaminadas a la diversificación y naturalización de las masas forestales en el Parque Nacional de Sierra Nevada, Granada. Universidad de Granada, Tragsa (2004).

Voluntariado

Anillamiento de aves: Estación de anillamiento de Sierra Nevada, Sierra Nevada Natural en campaña migratoria de 2003. Granada. (2003)

OTROS DATOS DE INTERÉS

Tesorero de la Asociación ITACA_Iniciación Transdisciplinar al Ambiente Construido Actual

Participante en el proyecto AVIS, registro y consultas de aves de la Península Ibérica, Baleares y Canarias.

Blogs

Autor y co-administrador (Community manager) de la Web-blog "El ojo de Darwin" divulgación y entretenimiento. www.elojodedarwin.com ©.

Primer premio en el concurso internacional 20Blogs 2010 en la categoría medioambiente del periódico 20 minutos.

Autor y administrador del blog "Bahía Viva" www.amigosdelparquenatural.wordpress.com.

Competencias informáticas

Diseño y maquetación de Web-Blogs: Blogalia, Wordpress y Blogspot.

Estadística: Spss y STATISTICA.

Pack office 2007 (y anteriores) Microsoft Office Basic: Excel/PowerPoint, Publisher/Word.

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido: Sensibilización a la ciudad.**

DATOS PERSONALES

Nombre: Guillot Christelle

Tel: 616092338-956940710

Dirección: C/ San Bruno, 19, Pta 3 (San Fernando)

E-mail: christelleguillot@hotmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

Formación principal

Homologación del título de Arquitecto

(2012)

Máster Oficial en "Arquitectura y Ciudad Sostenible" por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

(2010)

Arquitecta por la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Montpellier (ENSAM), Francia.

(2003)

Formación complementaria, jornadas, Workshops y seminarios

Construcción sostenible ESISA, Empresa de Suelo Islaña S.A. de San Fernando

(2011)

Certificación de proyectos de edificación sostenible, EMSISA, Empresa Municipal S.A. de Chiclana de la Frontera

(2010)

I Workshop internacional de rehabilitación de los bordes urbanos y la sostenibilidad de la identidad,

Universidad politécnica de Milán y Escuela superior de Arquitectura de Sevilla. San Fernando, Cádiz.

(2009)

Workshop internacional "Territorios en movimiento, la ciudad de cerca, la ciudad de lejos", ENSAM, Palavas les Flots, Francia.

(2000)

Dominio de lenguas extranjeras

Español/Francés (Bilingüe); Inglés (usuario independiente);

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CALIDAD DE INVESTIGADOR

Intervención en convenios y Workshops internacionales

Deficiencias y potencialidades arquitectónicas y de calidad urbana. Ponencia presentada en las Jornadas sobre Patrimonio Natural y Cultural. Aplicación Práctica: "Rehabilitación Urbana y la Sostenibilidad de la Identidad" Universidad de Cádiz, Cádiz (España).

(2011)

Exposiciones

TPFM _Sanlúcar la Mayor, laboratorio arquitectónico para una nueva semántica del paisaje, organizada por MCAS Máster Universitario en Ciudad y Arquitectura Sostenibles, Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura

(2011)

Publicaciones

Capítulo en el libro virtual "Catálogo Exposición. Arrojadlos al mundo, arrojadlos del mundo. Editado por la Universidad de Sevilla. Sevilla (España).

Blog

<http://arquitecturaysostenibilidad.wordpress.com/>

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Arquitecta_ Trabajos realizados para Administraciones públicas.

Redactora de 10 Proyectos Básicos y de Ejecución en San José del Valle (Cádiz) acogidos al "Programa 2009 de Rehabilitación Autónoma del plan concertado de vivienda y suelo 2008-2012". Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Cádiz, Junta de Andalucía. (05/08-2011).

Dirección de obras en Chiclana de la Frontera (Cádiz) acogidos al "Programa 2008 de Rehabilitación Autónoma del plan concertado de vivienda y suelo 2008-2012". Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Cádiz, Junta de Andalucía. (02/09-2011).

Dirección de obras en San José del Valle (Cádiz) acogidos al "Programa 2008 de Rehabilitación Autónoma del plan concertado de vivienda y suelo 2008-2012". Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Cádiz, Junta de Andalucía. (02/09-2011).

Realización del análisis urbano del Proyecto de Investigación en materia de arquitectura y vivienda intitolado "Rehabilitación de los bordes urbanos y la sostenibilidad de la identidad". Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Sevilla, Junta de Andalucía. (04/05-2010).

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido: Sensibilización a la ciudad.**

Redactora de 10 Proyectos Básicos y de Ejecución en Chiclana de la Frontera (Cádiz) acogidos al "Programa 2008 de Rehabilitación Autonómica del plan concertado de vivienda y suelo 2008-2012". Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de Cádiz, Junta de Andalucía. (03/07-2009).

Redactora de 5 Proyectos Básicos y de Ejecución en San José del Valle (Cádiz) acogidos al "Programa 2008 de Rehabilitación Autonómica del plan concertado de vivienda y suelo 2008-2012". Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de Cádiz, Junta de Andalucía. (03/07-2009).

Jefe de proyecto_ Trabajos realizados para Empresas privadas.

Coordinadora y redactora de proyectos básicos y de ejecución sobre diversos temas de proyectos (*equipamientos, viviendas y urbanismo*). ARQUR S.L. Arquitectura y Urbanismo, estudio de arquitectura. (12-2003/08-2007).

Concepción y redacción de los "Proyectos Básicos y de Ejecución de Primera y Segunda Fases de Proyecto de Escuela de Música en Albolote (Granada)". Eufrasio Antonio Jerónimo Zafra, estudio de arquitectura. (02-2006).

Concepción y redacción del "Proyecto Básico de Edificio de Usos Múltiples y Escuela Infantil en Torrenueva (Granada)". Eufrasio Antonio Jerónimo Zafra, estudio de arquitectura. (11-2003).

Proyectista/Delineante_ Trabajos realizados para Empresas privadas.

Concepción, redacción y maquetación del proyecto de Concurso para "Nueva residencia para personas mayores asistidas en Montequinto, Dos Hermanas (Sevilla)". María Luisa Castro Martínez-Arteaga & Manuela Escofet González, estudio de arquitectura. (04-2008).

Concepción, redacción y maquetación del proyecto de Concurso para "Reforma integral de la residencia para personas mayores de Jerez de la Frontera (Cádiz)". María Luisa Castro Martínez-Arteaga & Manuela Escofet González, estudio de arquitectura. (04-2008).

Delineación de planos, elaboración de perspectivas y maquetación de dossier de "Anteproyecto de Hotel en Cercado de los Morenos Bornos (Cádiz)". José Antonio Pérez Arévalo & Julio Pérez Revilla, estudio de arquitectura. (12-2007).

Delineación de proyecto de bloque de viviendas plurifamiliares. Patrick Vidal, estudio de arquitectura. (09-2003).

Becaria_ Práctica realizada en el ámbito privado.

Práctica profesional con objetivo la familiarización con la arquitectura española a nivel jurídico-legal y a nivel de proyecto. Francisco Moreno Corona, estudio de arquitectura. (10-2001/02-2002).

OTROS DATOS DE INTERÉS

Presidenta de la Asociación ITACA_Iniciación Transdisciplinar al Ambiente Construido Actual

Competencias informáticas

Diseño gráfico: Autocad 2D / Photoshop / Vector Works 2D/3D

Medición y presupuesto: Presto

Creación de documentos: Adobe Acrobat Professional

Microsoft Pack Office: Word / Excel / Power Point

Cursos de formación de programas informáticos

Vector Works 2D/3D. 02/06_2003. ENSAM, Montpellier, Francia. Horas lectivas 140.

Presto. 04/06_2007. Centro de Formación Albay Consultoría y Formación, S.L., Granada, España. Horas lectivas 70.

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido: Sensibilización a la ciudad.**

14.2. MODULO 2

DATOS PERSONALES

Nombre: Roberta Viviani.

Dirección: C/ Florencia, 8 (San Fernando)

Tel: 615978695-956892041

E-mail: robertaviviani@hotmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Formación principal

Máster MAES en Formación de Profesorado Especialización Lenguas Extranjeras. Universidad Pablo Olavide. (2010)

Máster en Cooperación para el Desarrollo en ASERI (Escuela de Altos Estudios en Relaciones Internacionales) de la Universidad Católica de Milán (2008)

Curso de Formación para la Integración de Personas Migrantes (100 horas) en Fundación Cyes de Valencia (2010)

Curso de Experto en Desarrollo Rural Sostenible en Fundación Cyes de Valencia (2008)

Licenciada en Lenguas y Literaturas Extranjeras (Inglés y Español) por la Universidad de Udine, Italia. (2004)

Formación complementaria, jornadas, Workshops y seminarios:

Curso "Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos de Educación para el Desarrollo" organizado por la Escuela Don Bosco de Sevilla y la Diputación de Cádiz. (Del 2 de abril al 25 de mayo de 2007).

Curso en Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo organizado por la Escuela Don Bosco de Sevilla y la Diputación de Cádiz. (Del 3 al 31 de marzo de 2007).

Curso para Voluntarios de la Cooperación y de la Educación al Desarrollo organizado por la Ong MadreCoraje de Jerez de la Frontera. (Del 26 febrero al 2 de marzo de 2007).

Certificación Europea de Primeros Auxilios conseguido por la Cruz Roja Italiana de Udine. (Enero de 2002).

Curso de Operador en el Servicio de Emergencia por la Cruz Roja Italiana de Udine. (Marzo de 2002).

Dominio de lenguas extranjeras: Español/Italiano (Bilingüe); Inglés (alto); Francés (usuario básico)

EXPERIENCIA DOCENTE:

Actualmente Profesora de Italiano del Centro Cultural Italiano de Sevilla.

Profesora de Italiano del Centro Superior de Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz. (De julio a diciembre de 2007)

Profesora de Italiano en el Instituto Italiano de Cultura y en la Academia Europea de la Ciudad de Guatemala. (De julio a diciembre de 2005)

Educadora para el Desarrollo de la ONG Madre Coraje de Jerez de la Frontera, Cádiz. (2007).

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CALIDAD DE INVESTIGADOR:

Intervención en convenios y Workshops internacionales.

Co-organizadora del Seminario "Paisaje, Agrocombustibles y Soberanía Alimentaria", financiado y promovido por la oficina de Cooperación de la Universidad de Sevilla. (Marzo de 2012).

Ponencia "Deficiencias y Potencialidades socio-económicas" en el seminario Jornadas sobre el Patrimonio Natural y Cultural, Universidad de Cádiz. (Diciembre de 2011).

Co-organizadora del Seminario "Rehabilitación de Bordes Urbanos y la Sostenibilidad de la Identidad" en San Fernando, Cádiz. (Septiembre de 2009).

Organización y coordinación del taller internacional "Jornadas de Intercambio de Experiencia en el marco de los Acuerdos de Libre Asociación con Europa" convocado por el Grupo Sur, Cifca y Red UE CA en Ciudad de Guatemala. (Octubre de 2008).

Organización y gestión de las intervenciones organizadas en el marco del Foro Social de las Américas en calidad de referente de COOPI Guatemala. (De junio a octubre de 2008).

Colaboración con la Alta Escuela de Economía y Relaciones Internacionales (ASERI), de la Universidad Católica de Milán en calidad de becaria.

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido: Sensibilización a la ciudad.**

Publicaciones.

Artículo: "*The Landscape of Poverty: An argument in favor of empowering impoverished communities to become agents of environmental justice*".
En la Revista: Digital Effectius. Effective Justice Solutions. N° 14. Junio y Julio 2011: Environmental Justice. Pp 4-5. Julio 2002. Bruselas, (Belgica).

EXPERIENCIA LABORAL

Cooperación internacional y proyectos de desarrollo

Técnica del Proyecto de Desarrollo y del Estudio Social de los barrios degradados de San Fernando (Cádiz) incluido en el Proyecto subvencionado por la Junta de Andalucía "Rehabilitación de Bordes Urbanos y la Sostenibilidad de la Identidad". (De marzo de 2009 a agosto de 2010).

Técnica de Cooperación Internacional (desarrollo rural en África) de la ONG Italiana CVM Ancona. (De abril de 2008 a marzo de 2009).

Coordinadora para Guatemala de la ONG. (De junio a octubre de 2008).

Colaboración de Cooperación Internacional con la ONG Italiana CISS Guatemala en la realización de estudios de factibilidad para proyectos.

Relaciones Públicas Y Competencias Internacionales

Guía turístico en Williams and Humbert de Jerez de la Frontera, España a grupos de italianos e ingleses. (2007)

Auxiliar Administrativo en el despacho de Abogados GM de Chiclana de la Frontera, España. (De abril a junio de 2007)

Tripulante de Cabina en las compañías Alitalia y Lauda Air. (Enero de 2006 a enero de 2007)

Voluntariado En Cooperación Y Educación Para El Desarrollo

Voluntaria en la ONG Madre Coraje de Jerez de la Frontera. (2007)

Miembro de la Red Acciones Urgentes de Amnistía Internacional. (Desde enero de 2007).

Colaboración con la Cruz Roja Guatemalteca en labores de ayuda humanitaria después del huracán Stan, Guatemala. (Septiembre de 2005).

Voluntaria en la Cruz Roja Italiana en el servicio de ambulancia. (2002)

OTROS DATOS DE INTERÉS

Vice-Presidenta de la Asociación ITACA_Iniciación Transdisciplinar al Ambiente Construido Actual

Competencias informáticas

Creación de documentos: Adobe Acrobat Professional

Microsoft Pack Office: Word / Excel / Power Point

14.3. MODULO 3

DATOS PERSONALES

Nombre: Ángel L. González Morales.
Dirección: C/ Florencia, 8 (San Fernando)

Tel: 665783332-956892041
E-mail: agonzalez35@us.es

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Curso de Formación Ocupacional con certificado de profesionalidad (410 Horas). (2012)
Homologación del título de Doctor Europeo en "Architectural and Urban Design", por la Universidad de Málaga. (2012)
Doctor Europeo en "Architectural and Urban Design" por el Politécnico de Milán. (2011)
Máster en "Arquitectura y Ciudad Sostenible" por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. (2009)
Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (2002)
Estudiante del último año de "Antropología social y cultural" por la UNED y de la Universidad Complutense de Madrid. (-----)

Estancias formativas en otros centros:

Alumno interno del departamento de Historia, Teoría y Composición. Colaboración con el prof. Eduardo Mosquera Adell. (1998/99-1999/00)
Estancia realizada en el Master "Ciudad y arquitectura Sostenibles" **E. T. S. Arquitectura de Sevilla.** (22/01/10 – 22/04/10)
Estancia realizada en el **New York Institute Of Technology, USA.** Prof. J.M. Schwarting. (22/09/08 – 24/10/08)
Estancia realizada en el "International Summer School" **Politécnico de Milán** en Bergamo, Italia. (12/07/08-19/07/08)
Estancia realizada en la Oficina del Centro Histórico de Ciudad de Guatemala. Agencia Española de Cooperación Internacional (01/07/05-31/12/05)

Dominio de lenguas extranjeras:

Español/Italiano (Alto); Inglés (usuario independiente); Francés (usuario básico)

EXPERIENCIA DOCENTE:

Desarrollando actualmente el cargo de **Profesor Interino del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la E.T. S. de Arquitectura de Sevilla**, obtenido después de alcanzar el primer puesto en la convocatoria competitiva, oficial y abierta.

Asignaturas impartidas: Taller de Arquitectura 2-14. (3,2 créditos.)

Proyecto Fin de Carrera. (6 créditos.)

Planeamiento y Medio Ambiente. (4 créditos.)

Sistema de Espacio Público y Paisaje Urbano. (5 créditos.)

Experiencia en la Docencia universitaria de postgrado.

Docencia (10 horas anuales) en el módulo 4 del Master en Ciudad y Arquitectura Sostenibles

E. T. S. de Arquitectura de Sevilla. (2007-2008/2008-2009/2009-2010/2010-2011)

Experiencia en la Docencia universitaria en nivel de grado.

Asistencia a la docencia en el curso "Paradigmi per il progetto della città contemporanea" (6 Crf). **Politécnico De Milán** (2009-2010)

Asistencia a la docencia en la asignatura de proyectos "Laboratorio III" (16 Cf anuales) de la carrera de Arquitectura

Departamento De Proyectos Arquitectónicos y Urbanos, Politécnico De Milán (2008-2009/2009-2010)

Asistencia a la docencia de la asignatura de diseño gráfico del cuarto año (5 horas) de la licenciatura de arquitectura con el arquitecto Rafael Yee,

Universidad de Arquitectura Francisco Marroquín (Ciudad del Guatemala). (2005)

Colaboración en la dirección y gestión de varias tesis universitarias incluidas en el programa: "Veinticinco proyectos revitalizantes del centro histórico de la ciudad de Guatemala." Prof. Responsable. Rafael Yee. **Universidad de Arquitectura Francisco Marroquín** (Ciudad del Guatemala).

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CALIDAD DE INVESTIGADOR:

1. WORKSHOPS Y JORNADAS.

Organización de Workshops y Jornadas.

- Coordinador principal del seminario Internacional "Paisaje, Agroc combustibles y soberanía alimenticia". Plan Propio. Univ. De Sevilla (2012)
- Coordinador principal de las "Jornadas sobre Patrimonio Cultural y Natural". Programa UCA Participa. UCA. (2011)
- Organizador del primer Workshop Internacional: "Rehabilitación de Bordes Urbanos y la Sostenibilidad de la Identidad San Fernando09". (2009)

Intervención en convenios y Workshops internacionales.

- Participación en el Congreso Internacional: "XII Congreso N-AEURS. La ciudad a la Escala Humana." ETSA Politécnica de Madrid. (2011)
- Participación en la III Semana "Actúa en Verde" en la mesa redonda: "Impactos y derecho ambiental en la Provincia de Cádiz. UCA. (2011)
- Participación en el Workshop Internacional: "Outside the City. The Climate Question and Sustainable Eco-Tourism Model". (2010)
- Participación en el convenio internacional EURAU 10, "Venustas. Architettura/mercato/democrazia". Nápoles. Italia. (2010)
- Participación en el Workshop Internacional SOS Identidad. San Fernando Cadiz. Con la ponencia: Landmark Naturales. (2009)
- Participación en el seminario: "Giornata di studio" y realizado en la Piazza L. da Vinci. Milan. **Politécnico de Milán.** (2009)
- Participación en el seminario "Il tempo nella descrizione e nella progettazione della città". **Politécnico de Milán.** (2008)
- Participación en el ciclo denominado "Cuba". **Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz** . (2007)
- Participación en el Primer congreso Hispano-cubano con la ponencia: "Metáforas Visivas: Cádiz. La Habana". (2007)

2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

Proyectos y contratos de investigación obtenidos en convocatorias públicas. Coordinador Principal.

Proyecto de cooperación para el desarrollo: El paisaje como instrumento activo e innovativo para la cooperación internacional. Estudio y desarrollo inicial del proyecto de regeneración ecológica y social del cauce del río Chinautla (Guatemala).

Universidad de Sevilla. Oficina de cooperación al desarrollo. (2012)

Proyecto de sensibilización: Primer seminario Internacional sobre Paisaje Agro-combustibles y Soberanía Alimentaria: el caso de Guatemala

Universidad de Sevilla. Oficina de cooperación al desarrollo. (2012)

Proyecto de investigación en materia de Arquitectura y Vivienda: Rehabilitación Urbana y la Sostenibilidad de la Identidad. San Fernando.

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. (2008-2010)

Proyecto de investigación: ADN Cádiz. Ciudad de Ciudades, como investigador principal.

Consortio para la Conmemoración del Bicentenario de las Cortes de Cádiz 2012. (2008-2009)

Trabajo de investigación "Metáforas Visivas: Cádiz. La Habana" **Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz.** (2007)

Proyectos obtenidos en convocatorias públicas y competitivas como representante de Organizaciones.

Responsable para la Asociación Amigos del Parque Natural Bahía de Cádiz, de la solicitud, coordinación y realización del proyecto de cooperación cultural. "Exposición para la participación ciudadana SOSIdentidad. **Consejería de Cultura de la Provincia de Cádiz, Junta de Andalucía.** (2010)

Colaboración en proyectos de investigación.

Participación en la realización del proyecto europeo IP: "Sustainable growth of the urban metabolism towards the net city: transformation, substitution, maintenance. Between landscapes and urban biography". **Politecnico de Milan.** (2008)

Participación en el Proyecto Europeo MED: "Sustainable transformation, exchange and distribution processes of technologies agro-alimentary ad energetic resources in polycentric Mediterranean space". **Politecnico de Milán.** (2008)

Colaborador en la organización y realización del documento presentado para lo programas Europeos IP y MED, con el proyecto llamado: Mediterranean City Net. **Politécnico de Milán.** (2007)

Colaborador en la organización del 7° Framework, integrated Project REAL_TOPIA- priority "Environmental." llamado: Metabolismo urbano y la optimización de recursos en la Fabricación Urbana. **Politecnico de Milán.** (2006)

3. EXPOSICIONES.

Organización y coordinación de exposiciones.

- Realización y coordinación de la exposición: "SOS Identidad. Rehabilitación de Bordes Urbanos y la sostenibilidad de la Identidad San Fernando09". Realizada en el edificio de la Aduana (Palacio Provincial) Localizado en Plz de España. Cádiz.
Fundación Provincial de Cultura. Diputación de Cádiz. (2010)
- Colaboración en la realización de la exposición sobre los trabajos del Workshop Internacional: "Rehabilitación de Bordes Urbanos y la Sostenibilidad de la Identidad". Responsable: Prof. E. D'Alfonso. Realizada en la Universidad de Arquitectura del **Politécnico de Milán.** (2009)
- Participación en la realización del stand de la empresa Navigli Lombardi SL para la Exposición internacional EIRE 2008, Realizada en la **Fiera de Milán.(Italia)** (2008)

Participación y exposición de proyectos.

- Participación en la Exposición Open-Day. Realizada por el Politécnico de Milán. (2011)
- Participación en la exposición: "Milán ciudad de agua: Nuevos paisajes urbanos para la tutela de los "Navigli" en el **"Urban Center", Galería Vittorio Manuele. Milán (Italia).** (2009)
- Participación en la Exposición internacional EIRE 2008. Realizada en la **Fiera de Milán (Italia).** (2008)

4. PUBLICACIONES.

Capítulos de Libros.

- Capítulo "*Landmark Naturales y la sostenibilidad de la identidad*" en el libro "Catálogo Exposición. Arrojos al mundo, arrojos del mundo. Editado por la Universidad de Sevilla. Sevilla (España). 2011. ISBN: 978-84-695-1904-2
- Participación en el libro: "Anuario. Urban and Architectural Design" 2010", cuya impresión está prevista para Octubre de 2012.
- Capítulo "*Complexity and Contradiction in the european regulation. Energetic Sustainable Development and Agricultural Space*" en "European Spatial Planning To Regional Policies Interpretatio". ISBN: 978-88-387-6034-9
- Participación en el libro: "Autónomos en la Cultura. Experiencias Cádiz 2010" publicado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 2011.
- Capítulo "*Misura/Figura*" en el libro "High-rise and Landscape Design, strategies and research for the contemporary city", Maggioli Editore. Milano, 2010. ISBN: 978-88387-4434-3
- Capítulo en "*Milano Città' d'Acqua. Nuovi Paesaggi Urbani per la Tutela dei Navigli.*" Editorial Alinea. Florencia, 2009. ISBN: 978-88-6055-469-7
- Capítulo en "*Concurso De Tres Itinerarios Urbanos En El Centro De Madrid*". Editado por la Fundación COAM. Madrid, 2007. ISBN: 978-84-96656-19-2
- Capítulo en "*Proyectos Para Huelva. Ejercicios De Escuela.*" Editados por el "*Colegio Oficial de arquitectos de Andalucía Occidental*" Huelva, 2003. ISBN: 84-88075-44-8

Actas de Congresos.

- Texto "*Creación de sinergias afectivas para una nueva sostenibilidad de la identidad.*" In: XII Congreso N-AEURS. La ciudad a la Escala Humana. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 978-84-92641-08-6. Octubre 2011.
- Texto "*Degrees Of Freedom. The "natural" and rural areas as contemporary generators of social affective synergies.*" In: My Ideal City. Scenarios for the European City of the 3rd Millennium. Università IUAV de Venezia, pp. 112-116. ISBN 978-88-87697-57-5 Mayo 2011.
- Texto "*Bellezza Socializzata*". In: Eurau 10. Venustas. Architettura/mercato/democrazia. Università di Napoli. ISBN 978-88-8497-162-3. Marzo 2010.

Artículos en Revistas:

- Artículo: "*The Landscape of Poverty: An argument in favor of empowering impoverished communities to become agents of environmental justice*". En la Revista: Digital Effectus. Effective Justice Solutions. N° 14. Junio y Julio 2011: Environmental Justice. Pp 4-5. Julio 2002. Bruselas, (Belgica).
- Artículo: "*Necesidad De Llegar A Las Manos*": *Nuevos modos de entender y buscar la "Calidad de Vida"*. Revista Digital Hipo-Tesis. Hipo1. "Las Manos". Número 9, pp 2. 2011. DIALNET. ISSN-1989-8576. 2011.
- Artículo "*La búsqueda de nuevos instrumentos para la defensa y conservación de un "patrimonio de lo cotidiano": Los "Firewalls Urbanos" y el caso de Ciudad del Guatemala*" publicado en la REVISTA "M". Revista de la división de ingenierías y arquitectura de la Universidad Santo Tomas Bucaramanga, (Colombia).. Volumen 7 Numero 1. Enero-Junio 2010. ISSN 1692-5114. Indexada en Publindec-Categoría C.
- Artículo: "*Las Casas Salineras: Modelo De Adaptación Al Medio. Materiales Y Técnicas Constructivas.*", en la revista perteneciente a la "Asociación de Amigos del Parque Natural Bahía de Cádiz", con depósito legal CA-590/98.

Asociación ITACA. Curso de Formación al profesorado **Ambiente elegido: Sensibilización a la ciudad.**

Artículo: "Los Parque Naturales. Motores Económicos Sostenibles" en la revista perteneciente a la "Asociación de Amigos del Parque Natural Bahía de Cádiz", con depósito legal CA-590/98.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DISEÑO URBANO:

Concursos.

Tercer premio en el concurso de arquitectura "Navigli Lombardi S. L." con el proyecto: "I Navigli. Parque y Epicentro Logístico. Milan (Italia).

Navigli Lombardi S. L. (2009)

Tercer premio en el concurso internacional de ideas para "tres itinerarios para el centro de Madrid" **Ayuntamiento de Madrid.** (2006)

Primer premio en el concurso para la elaboración de una "Plaza para la Exposición de Esculturas" **Ayuntamiento de San Fernando.** (2003)

Trabajos realizados para Administraciones públicas.

Realización del Plan Parcial Comercial de Castelvetro, Italia. Politécnico di Milán. (2008)

Estudio, diseño y desarrollo del Plan General de Bari, Italia. Politécnico De Milán. (2006)

"Project Manager". Proyecto de parque metropolitano "Media Valle del Lambro" Sesto San Giovanni, Milán **Arq Marco Magni.** (2006)

Proyectos de Obras Publicas destinados a la revitalización del Centro Histórico de Ciudad del Guatemala.

Agencia Española De Cooperación Internacional. (2005)

Proyecto de delimitación del ámbito de "Entorno del Conjunto Histórico de Castellar", Cádiz. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. (2004)

Proyecto de Rehabilitación en San Fernando (Cádiz) Empresa de Suelo Isleña (ESISA). (2003)

Proyecto: "Plaza Para Exponer Esculturas Al Aire Libre" en San Fernando (Cádiz) **Ayuntamiento de San Fernando.** (2002)

Trabajos realizados para Empresas y propietarios privados.

Miembro del equipo redactor en los siguientes planes parciales y generales. Estudio del Arq. Domingo Sánchez Fuente. (2007)

Proyecto de restauración de la fachada del edificio Carlyle de Via Castellanza en Milán **Arco Associati Srl.** (2006)

Proyecto de parque metropolitano de la "Media Valle del Lambro" Sesto San Giovanni, Milán **Arq Marco Magni .** (2006)

Elaboración del Proyecto de Vivienda Unifamiliar en La Barca de la Florida, Cádiz. Particular. (2005)

Elaboración de Proyecto de Rehabilitación de Vivienda Para Local, en san Fernando, Cádiz. Particular. (2004)

Elaboración del Proyecto de ampliación de vivienda unifamiliar en El Torno, Cádiz. Particular. (2004)

Miembro del equipo técnico redactor, en fase de producción de los siguientes planes generales y territoriales.

Territorio y Ciudad S.L.,Manuel A. Glez Fusteguera. (2001-2005)

OTROS DATOS DE INTERÉS

Secretario de la Asociación ITACA_Iniciación Transdisciplinar al Ambiente Construido Actual

Competencias informáticas

Diseño gráfico: Autocad 2D / Photoshop

Creación de documentos: Adobe Acrobat Professional

Microsoft Pack Office: Word / Excel / Power Point
